

शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य—बोध – एक प्रयोगात्मक शोध।

★ घीसालाल लोधा

★ ★ डॉ. अनिता कोठारी

शोध प्रस्तावना :-

मनुष्य की ऐसी कई विलक्षण प्रतिभाएँ हैं, जो उसको अन्य प्राणियों से भिन्न कर देती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है बुद्धिमत्तापूर्व तरीके से सोचना विचार करना। अर्थात् वास्तविक ज्ञान। जो कि सत्य है। और सत्य ही शिव अर्थात् इच्छा प्रधान, शिव ही सुन्दर होता है। अतः कहने का आशय यह है कि मानव आत्मिक दृष्टि से सुन्दर विचारों की सृष्टि करता है। अर्थात् मानव का हृदय हमेशा सौन्दर्य की ओर आकर्षित होता है। कविता जगत में सौन्दर्य का विशेष महत्व है। कविता में सौन्दर्य की विद्यमानता अनिवार्य मानी गई है। सौन्दर्य अलंकृत तत्व है। जो कि कविता की सुन्दरता को कर्णप्रिय व हृदय स्पर्शता की दृष्टि से बढ़ाता ही रहता है। अतः यँ कहा जाए कि सौन्दर्य कविता का श्रृंगार है जो उसकी सुन्दरता बढ़ाता है।

कहा भी गया है कि कविता का सौन्दर्य साहित्य की शान है।

“काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।”

अतः कविता की आत्मानन्द अनुभूति ही सौन्दर्य है। इस तत्व को विविध रसिक मनीषियों ने अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत किया है जो कि मूलतः तो तीन भागों में ही विभाजित हैं – (1) नाद/ध्वनि-सौन्दर्य/अभिव्यक्ति का सौन्दर्य। (2) भाव-सौन्दर्य। (3) विचार-सौन्दर्य। इस तत्व सौन्दर्य को इस प्रकार भी वर्गीकृत किया गया है – (1) शब्द-सौन्दर्य (2) अर्थ-सौन्दर्य (3) विचार-सौन्दर्य (4) भाव-सौन्दर्य (5) शिल्प-सौन्दर्य (6) कल्पना-सौन्दर्य (7) रस-सौन्दर्य। अभिव्यक्ति के सौन्दर्य में निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय तत्वों की समावेशता रहती हैं :-

(1) नाद/ध्वनि-सौन्दर्य – यति-गति, लय आरोह, अवरोह, स्वर प्रधान।

(2) शब्द-प्रधान – शब्द-शक्ति, अभिधा, शब्दालंकार, गुण, छन्द प्रधान।

(3) शिल्प-सौन्दर्य – पदों व शब्दों का चयन प्रधान अर्थात् तुकबन्दी

चित्रात्मकता प्रधान।

1. शोध कथन :- विद्यार्थियों में हिन्दी पद्य के सन्दर्भ में शिक्षण-रणनीति के माध्यम से विकसित शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का अध्ययन।

2. उद्देश्य :-

1. विद्यार्थियों में हिन्दी पद्य शिक्षण में शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध विकसित करने हेतु शिक्षण रणनीति (श्रवण-सुदर्शन उपागम) का निर्माण करना।

★ शोधार्थी जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर – राज.।

★ ★ सहायक आचार्या लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.टी.ई., उदयपुर –राज.।

E-mail:- gllovevanshi@gmail.com

2. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।
3. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।
4. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।
5. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।

3. परिकल्पनाएँ –

1. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4. शोध-औचित्य : –

शिक्षा जगत की भाषायी शिक्षण शृंखला में भी इस वर्तमान परिवेश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना शिक्षक शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में करना पड़ता है। यथा – उच्चारण की समस्या, वाचन की समस्या, लेखन की समस्या, अधिगम की समस्या, रसास्वादन की समस्या एवं काव्य समीक्षा की समस्या आदि। इन्ही समस्याओं में से एक समस्या इस समय हिन्दी के काव्य शास्त्र जगत के समक्ष शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध से संबंधित उपस्थित है। विद्यार्थियों को कई बार कविता में विद्यमान शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध नहीं हो पाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को अध्ययन के लिए चुना गया।

5. शोध-अध्ययन विधि : – इस शोध-कार्य में प्रयोगात्मक-विधि का प्रयोग किया गया है।
6. शोध-उपकरण : – शोध-कार्य में सौन्दर्य-बोध का अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण रणनीति व उपलब्धि-परीक्षण उपकरण का उपयोग किया गया है।

उपलब्धि-परीक्षण निर्माण क्षेत्र : – 1. शब्द सौन्दर्य-तत्त्व।

2. नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-तत्त्व।

7. शोध-न्यादर्श : – इस प्रायोगिक-कार्य को करने के लिए न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। जिसमें राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ के कक्षा – 12 के 30 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है।

30(न्यादर्श)

13(छात्राँ)

17(छात्र)

8. **शोध-सांख्यिकी** : - इस अध्ययन में मध्यमान एवं प्रतिशत मध्यमान सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।
9. **समस्या का सीमांकन** : - इस प्रायोगिक-कार्य के समय, साधनों की उपलब्धता एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्या का परिसीमन करना आवश्यक है। इस अध्ययन में राजस्थान के झालावाड़ जिले के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र-छात्राओं को ही शामिल किया गया है।
10. **प्रदत्त-विश्लेषण** : -
उद्देश्य : -

1. विद्यार्थियों में हिन्दी पद्य शिक्षण में शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध विकसित करने हेतु शिक्षण रणनीति (श्रवण-सुदर्शन उपागम) का निर्माण करना।

इस उद्देश्य के अनुसार छात्र-छात्राओं को शब्द व नाद (ध्वनि) सौन्दर्य का बोध कराने के प्रयास में शिक्षण-रणनीति का निर्माण किया गया।

2. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का अध्ययन -

सारणी - 1

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का अध्ययन : -

छात्र	शब्द-सौन्दर्य	
	पूर्व	पश्च
मध्यमान	30.0	42.7
प्रतिशत-मध्यमान	62.5	89.0
प्रमाप-विचलन	3.0	4.0
मध्यमान प्रमाप विचलन	0.73	0.97
प्रमाप विचलन की त्रुटि	0.78	
सहसम्बन्ध	0.60	
टी-मूल्य	16.19	

★ 0.01 स्तर पर 99 प्रतिशत के साथ अन्तर सार्थक ★

व्याख्या एवं विश्लेषण : -

उपर्यक्त सारणी 1 में 17 छात्रों के समूह पर शब्द सौन्दर्य पर उपचार पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य अन्तर की सार्थकता को टी-परीक्षण द्वारा जाँचा गया है। टी-परीक्षण में प्राप्त परिफलित टी-मान 16.19 प्राप्त हुआ है। $df = 33$ है अतः टी के $df = 35$ पर टी के 0.01 स्तर पर टेबल मान 2.72 से बहुत उच्च होने के कारण शून्य-परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि छात्रों पर उपचार के कारण शब्द-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व व उपचार पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों 99 प्रतिशत के साथ सार्थक अन्तर है।

उद्देश्य : -

3. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का अध्ययन -

सारणी - 2

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध का अध्ययन : -

छात्रा	शब्द-सौन्दर्य	
	पूर्व	पश्च
मध्यमान	30.9	44.0
प्रतिशत मध्यमान	64.4	91.7
प्रमाप विचलन	3.1	2.7
मध्यमान प्रमाप विचलन	0.87	0.75
प्रमाप विचलन की त्रुटि	0.58	
सहसम्बन्ध	0.75	
टी मूल्य	22.45	

★ 0.01 स्तर पर 99 प्रतिशत के साथ अन्तर सार्थक ★

व्याख्या एवं विश्लेषण : -

उपर्यक्त सारणी 2 में 13 छात्राओं के समूह पर शब्द-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य अन्तर की सार्थकता को टी-परीक्षण द्वारा जाँचा गया है। टी-परीक्षण में प्राप्त परिफलित टी-मान 22.45 प्राप्त हुआ है जो टी के $df = 25$ पर टी के 0.01 स्तर पर टेबल मान 2.79 से बहुत उच्च होने के कारण शून्य-परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि छात्राओं पर उपचार के कारण शब्द व शिल्प सौन्दर्य पर उपचार पूर्व व उपचार पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों 99 प्रतिशत के साथ सार्थक अन्तर है।

उद्देश्य : –

4. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का अध्ययन –

सारणी – 3

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का अध्ययन –

छात्र	ध्वनि/नाद-सौन्दर्य	
	पूर्व	पश्च
मध्यमान	25.3	41.2
प्रतिशत-मध्यमान	50.6	82.5
प्रमाप-विचलन	2.4	4.0
मध्यमान प्रमाप-विचलन	0.57	0.97
प्रमाप विचलन की त्रुटि	0.71	
सहसम्बन्ध	0.68	
टी-मूल्य	22.35	

★ 0.01 स्तर पर 99 प्रतिशत के साथ अन्तर सार्थक ★

व्याख्या एवं विश्लेषण : –

उपर्युक्त सारणी 3 में 17 छात्रों के समूह पर ध्वनि/नाद-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य अन्तर की सार्थकता को टी-परीक्षण द्वारा जाँचा गया है। टी-परीक्षण में प्राप्त परिफलित टी-मान 22.35 प्राप्त हुआ है $df = 33$ है अतः टी के $df = 35$ पर टी के 0.01 स्तर पर टेबल मान 2.72 से बहुत उच्च होने के कारण शून्य-परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि छात्रों पर उपचार के कारण ध्वनि/नाद-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व व उपचार पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों 99 प्रतिशत के साथ सार्थक अन्तर प्राप्त होता है।

उद्देश्य : –

5. हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का पता लगाना।

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का अध्ययन –

सारणी – 4

हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध का अध्ययन।

छात्रा	ध्वनि/नाद-सौन्दर्य	
	पूर्व	पश्च
मध्यमान	25.8	44.8
प्रतिशत-मध्यमान	51.5	89.5
प्रमाप-विचलन	2.9	2.3
मध्यमान प्रमाप-विचलन	0.80	0.63
प्रमाप-विचलन की त्रुटि	0.30	
सहसम्बन्ध	0.94	
टी-मूल्य	63.42	

★ 0.01 स्तर पर 99 प्रतिशत के साथ अन्तर सार्थक ★

व्याख्या एवं विश्लेषण : –

उपर्युक्त सारणी 4 में 13 छात्राओं के समूह पर ध्वनि/नाद-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य अन्तर की सार्थकता को टी-परीक्षण द्वारा जाँचा गया है। टी-परीक्षण में प्राप्त परिफलित टी-मान 63.42 प्राप्त हुआ है जो टी के $df = 25$ पर टी के 0.01 स्तर पर टेबल मान 2.79 से बहुत उच्च होने के कारण शून्य-परिकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा जा सकता है कि छात्राओं पर उपचार के कारण ध्वनि/नाद-सौन्दर्य पर उपचार पूर्व व उपचार पश्चात् प्राप्त मध्यमान प्राप्तांकों 99 प्रतिशत के साथ सार्थक अन्तर प्राप्त होता है।

6. अनुसंधानपरक निष्कर्ष : –

- परिकल्पना – “हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।” अस्वीकृत की जाती है क्योंकि छात्रों के शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में सार्थक अन्तर देखा गया है।
- परिकल्पना – “हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।” अस्वीकृत की जाती है क्योंकि छात्राओं के शब्द सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में सार्थक अन्तर देखा गया है।
- परिकल्पना – “हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्रों में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक

अन्तर नहीं है।" अस्वीकृत की जाती है क्योंकि छात्रों के नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में सार्थक अन्तर देखा गया है।

4. परिकल्पना – "हिन्दी पद्य शिक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त शिक्षण रणनीति के माध्यम से छात्राओं में विकसित नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।" अस्वीकृत की जाती है क्योंकि छात्राओं के नाद (ध्वनि) सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी पूर्व व पश्च परीक्षण प्राप्तांक में सार्थक अन्तर देखा गया है।

7. अनुसंधानपरक सुझाव –

1. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण अर्थ सौन्दर्य-बोध के लिए भी किया जा सकता है।
2. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण वैचारिक सौन्दर्य-बोध के लिए भी किया जा सकता है।
3. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण भावात्मक सौन्दर्य-बोध के लिए भी किया जा सकता है।
4. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण हिन्दी भाषा की गद्य-विधा के लिए भी किया जा सकता है।
5. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण हिन्दी भाषा की कहानी-विधा के लिए भी किया जा सकता है।
6. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण हिन्दी भाषा की कथा-विधा के लिए भी किया जा सकता है।
7. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण हिन्दी भाषा की नाटक-विधा के लिए भी किया जा सकता है।
8. इस प्रकार की शिक्षण रणनीति का प्रयोग व निर्माण अन्य भाषाओं की अन्य – विधाओं के लिए भी किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची : –

1. Kuuswami, L. (2009): "child Behavior and Development", Konark Publication, New Delhi, India.
2. Lokesh, K. (2005): "Method of Educational Research", Vikas Publication, New Delhi, India.
3. Pathak, P.D. (2012): "Educational Psychology", Kanishk Publication, New Delhi, India.
4. Sharma, R.A. (2006): "Research Methodology", Lal Book House Merut, U.P. India.
5. सिंह, निरंजन कुमार : माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
6. सिन्हा, शत्रुघन प्रसाद : हिन्दी भाषा की शिक्षण विधि, दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली।
7. तिवारी, उदयनारायण : हिन्दी भाषा का उद्गम एवं विकास, भारती भण्डार, लीडर प्रेस इलाहाबाद।
8. वर्मा, ब्रजकिशोर : भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।